

P[·]H[·]Antastic

Polímeros bioactivos para
un suelo más saludable

Financiado por
la Unión Europea

El proyecto PHAntastic impulsa la transición hacia una agricultura más sostenible al tener como objetivo la reducción del uso de agroquímicos sintéticos y la contaminación derivada de los plásticos convencionales. Basado en el empleo de PHA, una familia de polímeros biobasados y biodegradables, el proyecto desarrolla dos sistemas innovadores de liberación de sustancias activas: films de acolchado y espumas de crecimiento formuladas para biodegradarse en suelo agrícola. De esta forma, las nuevas soluciones permiten reemplazar materiales plásticos tradicionales y optimizar la aplicación de insumos agrícolas, contribuyendo así a disminuir el impacto ambiental.

IMPACTOS ESPERADOS

- Menores emisiones de CO₂ en la producción agrícola.
- Reducción de la contaminación por plásticos en suelos y ecosistemas.
- Mayor eficacia de biofertilizantes y biopesticidas, con un uso más eficiente de los bioproductos.
- Mejora de la biodiversidad en los entornos agrícolas.
- Ahorro económico para los agricultores, gracias a prácticas más sostenibles y eficientes.

Residuos agroalimentarios

Bioproductos activos

+

Vías de los productos

Film de acolchado

Aplicaciones

Cultivos hortícolas

Características

1. Mantiene la humedad y la temperatura del suelo
2. Previene las malas hierbas y la pérdida de nutrientes
3. Favorece la salud y el crecimiento de las plantas
4. Biodegradación controlada en suelo y liberación de nutrientes después de su uso
5. Favorece la microbiota saludable del suelo

Suelo saludable

Espumas de crecimiento o cultivo

Vías de los productos

Aplicaciones

Viveros

1. Medio de cultivo diseñado a medida
2. Retiene la humedad
3. Favorece la salud y el crecimiento de las plantas
4. Biodegradación controlada en suelo y liberación de nutrientes después de su uso
5. Favorece la microbiota saludable del suelo

Cada sistema está enriquecido con ingredientes activos de origen biológico (entre los que se incluyen aminoácidos, proteínas hidrolizadas, microelementos, elicitores naturales y microbios beneficiosos) para promover la salud de las plantas y la fertilidad del suelo.

Estas soluciones se diseñarán y probarán conjuntamente con los usuarios finales tanto en el norte como en el sur de Europa, hasta alcanzar un nivel de madurez de demostración (TRL6), siguiendo los principios de «Seguridad y sostenibilidad desde el diseño».

!Descubre más!

 phantastic-project.eu

 phantastic-project

Coordinado por CETEC y con la participación de 15 socios de 7 países, este proyecto Horizon Europe de 4 años (7,4 millones de euros) (2024-2028) refuerza la seguridad alimentaria y promueve la agricultura sostenible en la UE.

ARCHA

Helian Polymers Home of PHA

REVOLVE

**Financiado por
la Unión Europea**

Financiado por la Unión Europea. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva Europea para la Salud y la Transformación Digital (HADEA). Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención se hacen responsables de ellos.